

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ НА ЕВРОПУ

Умаров Хуршидjon Расулjon угли
Магистр 1-курса Ташкентского государственного
университета востоковедения

Аннотация. Данная статья исследует основные аспекты исламской цивилизации, повлиявшие на развитие науки европейских государств. Анализируются ключевые факторы, включая социальные отношения, религиозные вопросы, и общечеловеческие выгоды. История отношений между двумя регионами, как много у них общего и как часто в прошлом одно оказывало полезное влияние на другое.

Ключевые слова: Исламский мир, Европа, наука, культура, золотой век, ученые.

На протяжении всей истории взаимодействие между исламской цивилизацией и европейскими странами было глубоким и многогранным, оставляя длительное влияние на различные аспекты европейской культуры, общества и интеллектуального развития. От Средневековья до наших дней этот обмен формировал ход истории в Европе способами, которые часто упускаются из виду, но, несомненно, имеют важное значение.

Одной из самых ранних и наиболее прочных связей между исламской цивилизацией и Европой была торговля. Исламский мир служил мостом между Востоком и Западом, облегчая обмен товарами, идеями и технологиями. Мусульманские торговцы путешествовали по Средиземному морю, устанавливая торговые пути, которые связывали Европу с прибыльными рынками Ближнего Востока, Африки и Азии. Эта торговля не только обогатила экономику европейских стран, но и познакомила их с новыми продуктами, такими как специи, текстиль и керамика, которые

оказали длительное влияние на европейскую кухню, моду и материальную культуру.

В средние века, когда Европа переживала темные века, исламская цивилизация переживала период замечательного научного и интеллектуального прогресса. Мусульманские учёные сохранили и перевели труды древнегреческих и римских философов, математиков и учёных, передав таким образом эти знания в Европу. Европейские ученые охотно впитывали эти переводы, закладывая основу для Возрождения и научной революции. Вклад ислама в такие области, как астрономия, математика, медицина и архитектура, оказал глубокое влияние на европейскую мысль и науку, что привело к значительным прорывам и инновациям.

Расцвет арабской науки происходит во времена Багдадского халифата династии Аббасидов. Сильное мусульманское государство под властью этой династии просуществовало с 750 по 1258 гг. и было разрушено монголами с захватом Багдада. По мнению исследователя персидской литературы, истории ислама и его философских традиций Абдол Хосейн Зарринкуб, с началом эпохи Аббасидов «стала формироваться такая научная дисциплина, как усул (методология), и тем самым вырабатывались научные принципы для обоснования положений фикха. Формировалось учение о каламе, согласно которому споры об основных положениях веры были подчинены логике и аргументации.

Несмотря на возникшие политические и религиозные разногласия внутри раннего ислама, в VII–IX вв. быстрое расширение Арабского халифата, в арабскую науку проникает наследие античной философии и другие достижения науки покоренных земель. В конце эпохи Омейядов возникло движение «мутазилитов» («отделившиеся»), которые создали первую в исламе школу по теоретическому богословию. Её целью было рационально объяснить основные положения религии. Одновременно с данной школой, подобной христианской схоластике, получает развитие рационалистическое

направление. Яркие представители данного направления Абу Наср Аль Фараби (870-950 гг.), Абу Рейхан Бируни (973-1048 гг.), Мухаммад ибн Муса, уроженец Хорезма (783-850 гг.) и др.

Контакты между Западом и Халифатом были не только на уровне торговли, но и на дипломатическом уровне. Данные контакты восходят к эпохе Харун аль-Рашида и Карла Великого (VIII в.). Свидетельством данных связей служит и обмен в 950 г. послами, которые были учёными. Территорией таких контактов была Северная Испания. Именно сюда приезжали студенты из Западной Европы с целью знакомства с исламской наукой. В 960-е гг. Герберт (будущий папа Сильвестр II) совершил подобное паломничество для постижения арабской математики. Такие контакты формировали в сознании западных европейцев представление об исламе как об интеллектуальной сокровищнице.

В X в. первые переводы научных трудов с арабского языка на латынь были сделаны с некоторых трактатов по математике и руководств по астрономии. В XI в. Константин Африканский перевел несколько медицинских трактатов, которые стали затем основной литературой по медицине на Западе в течение нескольких столетий.

С середины XII и до конца XIII века происходит значительный переворот в восприятии христианского мира классической философии и науки. Наследие Аристотеля проникло на христианский Запад через Испанию и Сицилию благодаря вначале латинским переводам с арабского, а потом (XIII в.) и с греческого языка. Как правило, все переводные тексты имели арабские комментарии. В целом, изучение античной философии, а также и науки христианским Западом, в отличие от исламского Востока, шло неравномерно, с большими временными промежутками.

В IX–XII столетиях в Западной Европе были известны только философские труды Порфирия, комментарии на латинском языке Боэция и Марциана Капеллы к сочинениям по логике Аристотеля и ряд других

произведений. Труды Аристотеля в период ранней схоластики были практически неизвестны. Это объясняется тем, что в западных странах господствовал идеологический контроль христианской теологии. Развитие философии было в прямой зависимости от потребностей и запросов теологии. В это время философия изучалась только в монастырских школах, где ее преподавали будущим священникам и церковным служителям. Задача философии заключалась не в исследовании действительности, а в поисках рациональных путей истинности и доказательства всего того, что требовала вера.

Исламское искусство и архитектура известны своими замысловатыми геометрическими узорами, элегантной каллиграфией и величественными мечетями. Эти художественные традиции проникли в Европу через торговлю, завоевания и культурный обмен. Европейские правители и аристократы восхищались исламской эстетикой и подражали ей, включая элементы исламского дизайна в свои дворцы, церкви и общественные здания. Альгамбра в Испании с ее потрясающей исламской архитектурой является свидетельством непреходящего влияния исламского искусства на европейские достопримечательности.

Арабский язык как язык Корана и лингва-франка исламского мира оказал глубокое влияние на европейские языки и литературу. В средние века арабские тексты переводились на латынь и народные европейские языки, знакомя европейских ученых с новыми идеями и литературными формами. Например, сказки «Тысячи и одной ночи» пленили европейскую публику и вдохновили таких писателей, как Чосер и Шекспир. Влияние арабских слов и фраз все еще можно увидеть в европейских языках сегодня, особенно в таких областях, как наука, математика и философия.

Несмотря на периоды конфликтов и напряженности, исламская цивилизация и европейские страны также пережили длительные периоды культурного обмена, сосуществования и взаимного влияния. В средневековой

Испании, например, *convivencia* (сосуществование) мусульман, христиан и евреев способствовало созданию богатого мультикультурного общества, в котором идеи и традиции свободно смешивались. Этот культурный плюрализм породил яркий интеллектуальный и художественный ренессанс, примером которого являются такие личности, как Аверроэс, Маймонид и поэт-философ Ибн Араби.

В заключение отметим, что влияние исламской цивилизации на европейские страны невозможно переоценить. От торговли и коммерции до науки и искусства, от архитектуры до языка и литературы — обмен между исламской цивилизацией и Европой обогатил обе культуры и определил ход истории. Признавая и прославляя это общее наследие, мы можем способствовать более глубокому пониманию и оценке разнообразия человеческой цивилизации.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Sadek M.M. The Arabic materia medica of Dioscorides. — Québec, Canada: Les Éditions du sphinx, 1983.
2. Брентъес Б., Брентъес С. Ибн Сина (Авиценна) / Пер. с нем. П. М. Комышанченко. — Киев: Изд-во КГУ, 1984.
3. Карпов С. П. История Средних веков: В 2 т. Т. 2: Раннее Новое время. — М.: Изд-во Моск. ун-та: Изд-во «Печатные Традиции», 2008.
4. Каптерева Т. Испания. История искусства. — М.: Изд. Белый город, 2003.
5. Стирлен А. Искусство ислама / пер. с франц. Нетесовой Е. В.. — Италия: Издательство АСТ, 2003.
6. Мец А. Мусульманский ренессанс / пер. с нем, предисл., библиогр. И указ Д. Е. Бертельса. 1973.